

La narrativa como estrategia pedagógica en la construcción de identidades

Narrative as a pedagogical strategy in the construction of identities

María C. Barragán Homes^{1*}

Universidad de Panamá, Doctoranda en Educación. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6200-3509>

Correo electrónico: mariacristinabarraganhomes@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8111

RESUMEN

La presente investigación propone establecer e implementar el relato y las experiencias de vida como una estrategia pedagógica que, desde las narrativas de los estudiantes, permita la construcción de identidades individuales y colectivas. Las herramientas didácticas que soportan la estrategia y su ejecución posibilitan el planteamiento de categorías principales, resaltando el enfoque cualitativo en su riqueza descriptiva y el diseño narrativo como metodología para recopilar palabras escritas y narradas dentro de las experiencias significativas de los estudiantes; en este sentido es importante reconocer que la aplicación de la estrategia va acompañada de un proceso de reflexión, escritura y proyección sobre la misma.

El proceso para dar a conocer los resultados cualitativos alcanzados con respecto a las categorías de análisis: narrativa e identidad y la relación de las mismas, dentro del proceso pedagógico, se realiza por medio del informe de resultados con un enfoque transversal y otro singular. Para lo anterior, se establecen puntos de articulación con diferentes aportes teóricos, con lo evidenciado en la estrategia aplicada y con los logros obtenidos en cada una de las fases. Las conclusiones enmarcan un sentido trascendente al trabajo realizado y brindan una apuesta

^{1*} *María C. Barragán Homes, Doctoranda en Educación, Universidad de Panamá. Licenciada en Psicología y Pedagogía, Especialista en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad y Magíster en Educación. En la actualidad docente de primaria de la Institución Educativa Oficial (I E O) Santa María del Río del municipio de Chía, Cundinamarca. Correo electrónico: mariacristinabarraganhomes@gmail.com
ORCID:0009-0002-6200-3509*

metodológica dentro de los procesos pedagógicos, esto implica ver a los estudiantes como protagonistas de su propia historia.

PALABRAS CLAVE: Identidad individual, identidad colectiva, narrativa, relato, estrategia pedagógica.

ABSTRACT

This research aims to establish and implement the story and life experiences as a pedagogical strategy that, from the narratives of the students, allows the construction of individual and collective identities. The didactic tools that support the strategy and its execution make possible the presentation of main categories, highlighting the qualitative approach in its descriptive richness and the narrative design as a methodology to collect written and narrated words within the significant experiences of the students. In this sense, it is important to recognize that a process of reflection, writing and projection about it accompanies the strategy application.

The process to make known the qualitative results achieved with respect to the categories of analysis: narrative, identity, and the relationship of them, within the pedagogical process, it is done through the results report with a transversal and a singular focus. For this, points of articulation with different theoretical contributions are established, with what was evidenced in the implementation of the strategy and with the achievements obtained in each of the phases. The conclusions frame a transcendent meaning to the work carried out and provide a methodological commitment within the pedagogical processes, which implies seeing the students as protagonists of their own history.

KEYWORDS: Individual identity, collective identity, narrative, story, pedagogical strategy.

La narrativa como estrategia pedagógica en la construcción de identidades

La Institución Educativa Oficial (IEO) Santa María del Río se encuentra inmersa en la parte rural del municipio de Chía, siendo este uno de los municipios más cercanos a la ciudad de Bogotá; para los estudiantes, esto significa un escenario de cambios continuos, de movimientos rurales importantes y de simbologías distintas. Esta característica es determinante

en su formación, en su relación con la familia, en su vida cotidiana y hasta en los aspectos culturales del municipio. Así, los niños y niñas se encuentran en un escenario que constituye una identidad de hibridación cultural en varios sentidos: por un lado, ya que es un municipio tan cercano a la ciudad, recibe una gran cantidad de población visitante y migrante, lo que posibilita la llegada de diferentes culturas y de un escenario de globalización. Por otro lado, es un municipio en continua tensión entre lo rural y lo urbano; además, posee una cultura indígena viva. La construcción de identidad hace parte de la transversalidad de la Institución, sin embargo, como no existen las estrategias pedagógicas, que posibiliten que esta categoría se fortalezca desde los diferentes escenarios de participación, el estudiante se encuentra en un ir y venir de sucesos históricos y culturales en los que ni su voz ni su sentir son manifiestos, lo que hace que se valgan de la inmediatez de los elementos de otros escenarios, como los medios de comunicación, los videojuegos, los aparatos tecnológicos, etc.

Proyectar una mediación entre la palabra, la práctica y la realidad permite que la construcción de identidad a través de sus propias narrativas se convierta en la herramienta fundamental de su aprendizaje, este como un proceso real y determinante. Por lo anterior, la investigación se propuso establecer la narrativa como estrategia pedagógica en la construcción de identidad individual y colectiva, específicamente, en los estudiantes de segundo ciclo de la IEO Santa María del Río del municipio de Chía.

El abordaje de esta investigación es bastante significativo por su objetivo de construir identidad por medio de la narrativa, y porque el diseño metodológico planteado visualiza una alternativa de acción novedosa y articulada con los procesos pedagógicos actuales de la Institución. Así mismo, se considera que esta investigación deja un insumo pedagógico de acción claro, preciso y trascendente como un aporte novedoso a través del desarrollo metodológico; para esto, fue determinante contar con la sistematización rigurosa y su debida articulación con los aportes teóricos y metodológicos.

La investigación evidencia varios procesos propios de la narrativa, momentos no estáticos que, gracias a la interacción directa con la docente-investigadora, se convirtieron en nuevos escenarios de diálogo, voz y palabra. Dichos espacios estuvieron acompañados por los aportes teóricos de autores como Jerome Bruner, Leopoldo Zea, Jorge Larraín, Martín Barbero, entre otros, y posibilitaron un proceso en espiral mas no secuencial que, a su vez, permitió la construcción de relatos de identidad, como formas de creación relacional determinados por las diferentes formas del lenguaje.

Participantes

La población correspondió a los estudiantes de segundo ciclo de la IEO Santa María del Río, esto es, quienes realizan sus estudios en tercer y cuarto grado de primaria en la jornada de la tarde. La selección de la muestra fue de carácter intencionado o por conveniencia (Salamanca y Martín Crespo, 2007), ya que los grupos de trabajo se eligieron de acuerdo con la accesibilidad y disposición, la evidencia de interés, la disposición para trabajar y permanecer con el investigador durante un periodo considerable al día. En un segundo momento de la investigación, se eligió un grupo focal dentro de la muestra para el análisis singular de los relatos construidos, este grupo se conformó por los estudiantes que demostraron aspectos significativos para analizar, plasmados en sus relatos y en otros espacios de participación.

Diseño de la investigación

La investigación narrativa fue el proceso en el que se recopiló la información de los estudiantes a través de los relatos que elaboraron sobre sus vidas, sus experiencias, las de los otros y sobre lo que son y quieren lograr ser; como señalan Connelly y Clandinin (1990), “la investigación narrativa es el estudio de las formas en que los seres humanos experimentamos el mundo” (p. 6), estas formas se recopilaron con la herramienta del cuaderno viajero, que se convirtió en el punto de partida de otros procesos, que se describieron en el diseño metodológico y que hicieron de este trabajo un proceso dinámico y continuo de narración. El papel de la investigadora no se evidenció únicamente en la realización del análisis sobre las narraciones de los estudiantes, sino que también se enfocó en la labor de relatar las historias y realizar un análisis narrativo interactuando con los relatos de los estudiantes; este papel posibilitó que estuviera presente en todo el proceso de manera activa, articulada y propositiva, pues participaba del momento en el que se estaba contando la historia e interactuaba dialógicamente con el narrador, para acompañarlo, orientarlo y ayudarlo a evocar la experiencia de vida, por medio del relato o incluso corporalmente; de esta manera se involucró significativamente en su elaboración y demás procesos que surgieron en la creación.

Este proceso investigativo reconoció la capacidad de los estudiantes de plasmar sus experiencias e identificarse con ellas a través de los relatos, su registro y socialización como un aspecto significativo de la interacción y el diálogo colectivo. Así, el producto se reflejó en

los relatos; y el análisis se estableció desde las técnicas narrativas que utilizaron los estudiantes para contar sus historias; comprender su contexto; y reconocer sus habilidades, capacidades, talentos y proyecciones.

Los elementos de la investigación narrativa, como señala Legrand (1993, p.184), normalmente comparten un conjunto de componentes, que pueden tener diversas variantes, según orientaciones metodológicas. En la siguiente figura, se muestra el proceso que se realizó en cada faceta y posteriormente se muestra paso a paso la realización de la investigación, teniendo en cuenta lo mencionado en la gráfica.

Figura 1: Proceso de la investigación.

Nota, la gráfica es de elaboración propia, basada en Legrand (1993, p.184)

Primer momento: en el primer momento se utilizó la técnica de la observación participante, con el objetivo de recopilar información acerca de cómo se llevarían a cabo las diferentes narraciones y con qué grupo de estudiantes; lo anterior, teniendo en cuenta el abordaje del problema en cuanto a la construcción de identidades. En este momento se observaron conductas necesarias a tratar, tanto individuales como colectivas, tales como: autoimagen, autoestima, agresiones verbales por diferencias y aspecto físico, desinterés por el otro, influencia de medios de comunicación, apropiación del espacio, cuidado personal, vínculos afectivos, liderazgo, influencia de pares, entre otros. Cabe resaltar que, en cada momento de la observación, hubo participación directa de la investigadora, quien tenía las posibilidades de acceso por desempeñar el rol de docente de los dos grados y de directora de curso de uno de ellos.

Segundo momento: se inició con la construcción de los relatos, teniendo en cuenta la orientación brindada por parte de la investigadora y se realizó el registro de los mismos. En este segundo momento fue importante tener en cuenta que la intención de la narrativa se articuló directamente con lo evidenciado en el primer momento; de este modo se plantearon dos subprocesos importantes para trabajar las narraciones de los estudiantes y en los cuales se evidenció la habilidad para narrar sus propias experiencias. La primera parte de este momento se llevó a cabo con el cuaderno viajero, esto permitió la interacción a través de los relatos de todos los estudiantes, puesto que hubo rotación y socialización de cada creación. En la segunda parte, se realizaron algunas entrevistas a un grupo focal de aproximadamente cinco estudiantes, a quienes se les dificultó reconocer aspectos de su vida, sus fortalezas, sus habilidades e intereses; asimismo se entrevistó a quienes demostraron más seguridad y apropiación en el proceso. Todo se evidenció en los relatos realizados en el cuaderno viajero.

Tercer momento: la información estuvo en construcción constante, se dieron a conocer opiniones, percepciones y fundamentos teóricos sobre lo evidenciado en cada subproceso y se articuló con los relatos de los estudiantes. La investigadora interactuó continuamente con los estudiantes; por medio de la observación en diferentes escenarios y de los propósitos establecidos, pudo registrar los análisis en el campo de manera organizada, posibilitando que la información fuera el insumo determinante en la construcción del informe.

Cuarto momento: se da a conocer el informe final, cuya elaboración se caracterizó por ser un proceso complejo y reflexivo, el cual transformó los discursos recogidos en el campo para convertirse en textos y ser presentados al lector; es decir, se recreó lo evidenciado en cada proceso, de tal manera que quien lea pueda comprender las experiencias narradas y el proceso realizado para la creación de cada relato. Para la elaboración del informe se tuvo en consideración la relación entre narrativa e identidad; la manera de construcción de los relatos; los resultados obtenidos; y el punto de vista propio de quien investiga.

Desarrollo de la investigación

En el desarrollo de la investigación se describen las actividades realizadas. Estas posicionan al docente en un escenario de reflexión constante sobre la práctica; y al estudiante en un ámbito de reconocimiento y respeto, que le posibilita comprender e interactuar en dinámicas cotidianas y valorar al otro como sujeto. Se establecen cuatro momentos; el primero, tiene que ver con la orientación y creación de los relatos; el segundo, con la implementación

del cuaderno viajero; el tercero, con la recreación de los relatos; y por último, con la socialización de la puesta en marcha de la estrategia. En el siguiente cuadro, se muestra detalladamente cada actividad y sus objetivos, como puntos estratégicos que dan sustento a la estrategia pedagógica.

Tabla 1

Desarrollo de la investigación

Primer momento: orientación y creación de los relatos		
Se orienta la elaboración de los relatos y se especifica la manera de registrarlos y socializarlos, proceso que se llevará a cabo por medio del cuaderno viajero.		
Actividad	Objetivos	Aplicación
Cuadernos viajeros:		
“Quién soy yo” (Reconocimiento individual y colectivo)	1. Posibilitar dinámicas de reconocimiento individual y colectivo por medio del relato de las historias de vida de los estudiantes.	1. Se determina la pregunta generadora para la rotación con los estudiantes.
“Las historias de los abuelos” (El valor a la tradición oral de los mayores)	2. Fortalecer las capacidades de escritura por medio de la creación de relatos, articulando aspectos ficticios con las habilidades y características de los estudiantes.	2. Se propicia un ambiente de confianza con respecto al tema para que a los estudiantes se les facilite su participación y se dan a conocer los objetivos de manera clara y precisa.
“Héroes” (Reconocimiento de habilidades, gustos e intereses)	3. Promover el desarrollo de capacidades comunicativas involucrando la participación de los padres de familia.	3. Se organiza el cronograma y las normas de rotación.
		4. Se establece, como propósito primordial, leer todos los días en grupo lo que trae el cuaderno viajero.

<p>“¿Quién seré yo en 20 años?” (Proyección)</p>	<p>4. Motivar situaciones de lecturas agradables y significativas.</p> <p>5. Propiciar espacios de proyección, teniendo en cuenta los gustos y las aspiraciones de los estudiantes.</p>	
---	---	--

Segundo momento: implementación del cuaderno viajero

Se da a conocer la manera de implementación de cada uno de los cuadernos. Cabe mencionar que el proceso del cuaderno viajero se llevará a cabo paralelamente, entre el grado tercero y cuarto de la jornada tarde. Así mismo, se dejan estipulados los momentos de socialización del mismo y los acuerdos para su debida rotación.

Tercer momento: recreación de los relatos

Se aplican las estrategias didácticas para recrear los relatos contruidos y socializados por medio del cuaderno viajero.

Actividad	Objetivos	Aplicación
<p>Experiencias de vida plasmadas en cuentos, poemas y fotografías</p>	<p>1. Permitir que los estudiantes reconozcan y valoren sus experiencias de vida como fuente de información, aprendizaje y cultura.</p> <p>2. Posibilitar el reconocimiento colectivo por medio de la comprensión del otro dentro de sus dinámicas de vida.</p>	<p>1. Se solicita a los estudiantes escoger la mejor experiencia de vida que han tenido, con la cual deberá crear un texto narrativo, uno lírico y uno visual.</p> <p>2. Se socializan las creaciones de los estudiantes.</p> <p>3. Se realiza la exposición de experiencias por medio de fotografías, cuentos y poemas.</p>
<p>Galería de personajes</p>	<p>1. Dar a conocer personas importantes para los estudiantes, mediante el dibujo creativo.</p> <p>2. Reconocer y valorar la importancia del otro.</p>	<p>1. El estudiante escoge a la(s) persona(s) que considera importante(s) dar a conocer en la galería.</p> <p>2. Se realiza la representación del personaje por medio de dibujos en</p>

	<p>3. Materializar de manera creativa el personaje creado en el cuaderno titulado “Héroes” y sustentar la existencia del mismo.</p>	<p>diferentes técnicas y descripciones cortas para su debida socialización.</p> <p>3. Dentro de esta actividad también se establece el espacio para crear artísticamente los personajes que conforman el cuaderno viajero.</p>
Notifuturo	<p>1. Escuchar las proyecciones de los estudiantes.</p> <p>2. Identificar gustos e intereses.</p>	<p>1. Se realiza la organización del noticiero, teniendo en cuenta el escenario, el entrevistador y el guion.</p> <p>2. Cada estudiante se expresará dentro del espacio de tiempo acordado (20 años después) y darán a conocer en pocas palabras lo que son, es decir expresarán sus proyecciones en tiempo presente.</p>
Personificación de los personajes de mitos y leyendas	<p>1. Dinamizar los personajes tradicionales que hacen parte de la historia y la cultura de nuestro país.</p>	<p>1. Los estudiantes escogerán la leyenda o el mito que más les haya llamado la atención.</p> <p>2. Se realiza la personificación del personaje.</p> <p>3. Los estudiantes pondrán en escena fragmentos literarios o frases propias de estos personajes históricos y queda abierta la posibilidad de realizar representación.</p>
Cuarto momento: socialización a la comunidad educativa		
Socialización a los docentes	<p>Dentro de este proceso se da a conocer a los docentes, tanto de primaria como de bachillerato, la implementación de la estrategia pedagógica como una alternativa para ser y estar con los estudiantes, comprendiendo sus historias de vida desde diferentes perspectivas.</p> <p>En la socialización se realizaron tres actividades fundamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presentación de la estrategia pedagógica por medio del video de sistematización. ● Presentación de la página web, herramienta donde se encuentra cada actividad realizada con la descripción pertinente. 	

	<ul style="list-style-type: none"> ● Ejercicio vivencial con los docentes, tomando como punto de partida uno de los temas de los cuadernos viajeros “Héroes” y “¿Quién soy yo?”
<p>Socialización a los padres de familia</p>	<p>Para socializar la estrategia a los padres de familia, se realizó la invitación para que fueran partícipes en la actividad de “Galería de personajes”. En este encuentro, los estudiantes presentaron el personaje de la historia relatada en el cuaderno viajero “Héroes”, es decir, la caracterización de ellos mismos. Cada estudiante demostró su proceso de reconocimiento por medio de las creaciones realizadas: personajes, símbolos y obsequios que brindaron un panorama auténtico de cada uno de ellos. La respuesta de los padres de familia ante la actividad, posibilitó conocer e interactuar con las habilidades y talentos de los estudiantes por medio del relato y la recreación del mismo.</p>
<p>Quinto momento: sistematización de la puesta en práctica</p>	
<p>Se realizó entrega final de la estrategia pedagógica y el análisis de su aplicación a la Institución Educativa, como propuesta para ser aplicada en todos los niveles. Nombre de la propuesta: “Vida en palabras”, una estrategia pedagógica para el reconocimiento individual y colectivo a través de la narrativa de los estudiantes de ciclo 2 de la I.E.O Santa María del Río. En este proceso también se dio a conocer y se resaltó el trabajo de algunos de los docentes que iniciaron con la estrategia pedagógica, por los resultados que evidenciaron en los estudiantes; docentes, que, aunque no pertenecen al ciclo 2, se animaron y se esforzaron por iniciar el trayecto del cuaderno viajero con historias de vida, historias creativas e imaginación. y el análisis de su aplicación a la Institución Educativa, como propuesta para ser aplicada en todos los niveles. Nombre de la propuesta: “Vida en palabras”, una estrategia pedagógica para el reconocimiento individual y colectivo a través de la narrativa de los estudiantes de ciclo 2 de la IEO Santa María del Río. En este proceso también se dio a conocer y se resaltó el trabajo de algunos de los docentes que iniciaron con la estrategia pedagógica, por los resultados que evidenciaron en los estudiantes; docentes que, aunque no pertenecen al ciclo 2, se animaron y esforzaron por iniciar el trayecto del cuaderno viajero con historias de vida, historias creativas e imaginación.</p>	

Resultados de la investigación

Hasta este punto de la investigación se evidenció un recorrido de momentos y procesos, cada uno de ellos con un valioso aporte desde la experiencia misma, desde la construcción y desde el diálogo. Por esta razón, es necesario y pertinente contar con cada análisis realizado en el campo, con la percepción de quien investiga y con la articulación de los aportes teóricos para generar un camino de solución al problema planteado. El proceso para dar a conocer los resultados cualitativos alcanzados con respecto a las categorías de análisis es la narrativa e identidad y su relación con el proceso pedagógico, esta se realiza por medio del informe de resultados con un enfoque transversal y otro singular.

Análisis transversal

En el informe se da a conocer el análisis transversal en seis apartados, en cada uno se especifican los resultados del proceso de creación de los relatos, la implementación del cuaderno viajero como eje fundamental de la estrategia pedagógica, la recreación de los relatos y la socialización a la comunidad educativa; lo anterior, acompañado permanentemente por la interpretación de la docente-investigadora en la ejecución de cada proceso, así como de la aproximación a la comprensión de sentidos y significados.

Uno de los resultados determinantes de la investigación fue la implementación del cuaderno viajero, ya que este se convirtió en el instrumento que dio a conocer los relatos. Además de dinamizar el diálogo y generar otras formas de narrar, se convirtió en el eje articulador entre las dos categorías principales y los procesos realizados. La orientación de los relatos se incorporó a los objetivos propuestos por cada uno de los cuadernos viajeros, de tal modo que esta herramienta se convirtió en el eje de articulación entre la narrativa y la identidad: así se dio a conocer cada cuaderno viajero con sus resultados como medio de construcción de identidad individual y colectiva.

Cuaderno viajero, elemento de construcción de relatos, diálogo colectivo y nuevas formas de narrar como camino a la construcción de identidad individual y colectiva

Figura 2

Resultados del cuaderno viajero

El cuaderno viajero fue una herramienta colectiva de identidad y narración, permeada por la palabra de los estudiantes y el diálogo entre ellos. No se trató de un instrumento de recolección, sino de un símbolo de diálogo, producto de la construcción colectiva, pues, así como lo menciona Ricoeur (2006), “la historia narrada es siempre más que la simple enumeración, en un orden seriado sucesivo, de incidentes o acontecimientos, porque la narración los organiza en un todo inteligible” (p. 10). Así, esta herramienta permitió crear y compilar relatos auténticos y creativos que permitieron descubrir lo que son y quieren ser los estudiantes. Asimismo, facilitó un escenario de escucha, de reafirmación y de comprensión sensible y reflexiva. A continuación, se muestran las dos categorías principales propuestas para implementar el cuaderno, y los resultados enfocados en la construcción de identidad.

“Quien soy y quien quiero ser” una mirada hacia sí mismo y hacia escenarios posibles

Figura 3

Cuaderno viajero *¿Quién soy yo?* y *¿Quién seré en 20 años?*

En los relatos del cuaderno *¿Quién soy yo?* es evidente el concepto de identidad como el proceso de comprensión de las características propias a través de la narrativa; en los relatos, los estudiantes dieron a conocer características propias como el nacimiento, la composición familiar, experiencias, fechas significativas y personas importantes. Es de vital importancia la interacción con los otros para poder relatar la propia historia, pues gracias a este ejercicio se enriquece la identidad como proyecto simbólico. Los relatos de este cuaderno demuestran que la identidad que cada uno construye es única e irrepetible, estos son producto de la narración de las experiencias, de su cotidianidad. Como afirma Bruner (2003), fortalecer la capacidad de narrar permite la construcción de la identidad, el reconocimiento y la vinculación con los demás, además del entendimiento del pasado y la imaginación hacia un mundo posible.

El mundo posible y la narrativa imaginativa dan paso al segundo cuaderno *¿Quién seré yo en 20 años?*, que consiste en comprender la construcción y reconstrucción de sí mismo como un proceso permanente, forjado por las circunstancias, los recuerdos, las vivencias y las proyecciones. En conclusión, los relatos demuestran que, con el tiempo, las narraciones se adaptan a nuevas situaciones, a nuevas dinámicas interpersonales y a nuevas expectativas. En este cuaderno, los estudiantes realizaron una proyección dando paso a la imaginación, la creatividad y los sueños como escenarios posibilitadores de futuras acciones. En la reflexión de los espacios de diálogo, los estudiantes manifestaban el deseo de cumplir con lo escrito; muchos de ellos se proyectaron fuera del país, esto demuestra una distancia marcada y generalizada con respecto al territorio y contexto propio, una distancia con su identidad de patria, su nacionalidad y el reconocimiento colectivo de esta.

“Súper héroes”, relatos de reconocimiento de habilidades, gustos e intereses

Figura 4

Cuaderno viajero Superhéroes

En los resultados se destacan dos aspectos significativos y fundamentales en la construcción de los relatos: el primero, corresponde a la creación de la historia, desde lo que son y desde lo que reconocen de sí mismos; el segundo, tiene que ver con el personaje principal (el mismo creador de la historia), un superhéroe o superheroína con habilidades, cualidades y gustos actuales hechos poderes, por ejemplo: *supercreativa*, *superescritora*, *supermelena*, *superfutbolista*, *serpijuan*, *supercat*, *superesfumista*, *dibujeitor*, *superbloque*, *superwife*, *superpanda*, *superciclista*, *superesgrimista*, etc. Cada estudiante resaltó “superpoderes” específicos relacionados con la escritura, los dibujos, los animales (gatos, serpientes, etc.), los objetos en miniatura, los deportes y también con rasgos físicos como el cabello largo, la fuerza, la elasticidad, etc. De este modo, fue posible comprender la sensibilidad, el entendimiento y la aceptación de la naturalidad del ser en sí mismo como componente fundamental de la identidad, la cultura y la autenticidad, es decir, por medio de las historias, la creatividad y la imaginación, los estudiantes reconocieron sus valores y su capacidad de interactuar con los otros.

Con este proceso, se afirma que la narrativa imaginativa, gracias a la creatividad y el reconocimiento propio, puede llevar las experiencias cotidianas a escenarios de grandes posibilidades. A través de estos relatos llenos de imaginación, fue posible entrar en el mundo de los otros, gracias a la comprensión, la escucha y la admiración; en palabras de Rorty (1991), “la imaginación es la disposición humana que lanza al individuo más allá de sus propios límites identitarios” (p.). Estudiantes, padres de familia y docentes descubrieron talentos y habilidades, que los estudiantes no demostraban en las dinámicas escolares, y que se convirtieron en elementos fundamentales para reconocer identidades y valorar el otro como compañero y como ser humano.

“Historias de los abuelos, un viaje al pasado y la tradición” discursos de identidad colectiva

“La literatura oral es algo vivo que crece con el niño, reactiva la memoria colectiva, forma parte del patrimonio intangible de la humanidad y es un pequeño gran tesoro que depende de la voluntad de todos para su permanencia en el tiempo”

Figura 5

Cuaderno de viaje Historia de mis abuelos

Este cuaderno fortaleció la identidad colectiva desde las historias de los mayores. Las narraciones surgieron de los relatos y las referencias hechas por sus mayores y por las historias de sus barrios o veredas. Se compartieron leyendas, mitos y dibujos; se recrearon desde el diálogo mismo al leerlos o contarlos. Este cuaderno fue más allá del mito o la leyenda propios de las regiones de Colombia, puesto que movilizó el diálogo con las personas mayores de la familia, encontró la palabra en la narración de seres humanos cercanos, fortaleciendo los vínculos afectivos.

En los relatos se encontraron lugares, tradiciones, momentos y creencias propios de nuestro contexto cultural. En este orden, para esta estrategia es un reto poder articular el sentido del cuaderno con el territorio indígena del municipio de Chía. En la proyección se busca pasar de narraciones contextuales macro a narraciones específicas del territorio del municipio. Las leyendas y los mitos hacen parte de la historia de los pueblos, transmiten valores, creencias, costumbres y visiones de mundo: la narración constituye una de las posibilidades para transmitir lo simbólico, lo mítico, lo mágico y la historia de la memoria colectiva de una comunidad.

Con estos relatos se afirma el interés por una educación que conecte a los estudiantes con su ser, con los otros y con la cultura, dando paso a la formación del *yo*, de una identidad propia a través de los relatos. En palabras de Bruner (1997), un niño, debería saber y conocer las historias de su cultura y cuáles influyen en su identidad; aquellos relatos que a través del lenguaje se expresan por medio de mitos, leyendas y cuentos, que, a su vez, reclaman la imaginación a través de la fantasía.

La creatividad de los relatos como nuevas formas de narrar

La narración logró otras maneras de representar los relatos, de sentirlos y de darlos a conocer: por cada cuaderno hubo una puesta en escena con los estudiantes como protagonistas. Este proceso puso en marcha la creatividad, la sensibilidad y la emocionalidad de los estudiantes, dando sentido al contexto imaginado y creado por ellos mismos. Como lo afirma Bruner (1997), una de las características de la narrativa es que debe ser verosímil, real o imaginaria, deben cumplir con los principios auténticos de todo aquello que da sentido al contexto que identifica y determina al sujeto. Por eso, la creatividad fue determinante a la hora de construir los espacios de narración y de acción.

Es preciso comprender la importancia de trabajar el relato desde temprana edad, con el enfoque propuesto por Jerome Bruner, ya que se trata de un acto humano y natural que pone de manifiesto experiencias de vida. La narración en este sentido se convierte en la capacidad de los seres humanos para ordenar los sucesos y dar a conocer su experiencia en un contexto colectivo. Es así como los estudiantes se organizaron para recrear sus experiencias, así como personificar otras experiencias relacionadas con su vida, su contexto o con la tradición oral.

Las otras formas de narrar de los cuadernos viajeros fueron actividades en las cuales los estudiantes eran protagonistas por medio de la caracterización y puesta en escena de la narración. En este sentido, participaron con el cuerpo como escenario del relato mismo, pues a través de él los estudiantes daban a conocer aspectos importantes de sus creaciones. De cada cuaderno viajero, emerge una historia que, al compartirla, reafirma identidades, proyecta valores y posibilita que la imaginación sea en escenario de posibilidades.

Los docentes como posibilitadores de la narración desde sí mismos

Es importante que la comunidad educativa comprenda el valor de la narrativa en los procesos de construcción de identidad, razón por la cual fue fundamental la socialización con

docentes y algunas familias. En la labor educativa e institucional deben predominar los aspectos socioculturales e identitarios, sobre todo porque los estudiantes son partícipes activos de una cultura. De esta manera la educación se puede convertir en el proceso de vida, en el que el concepto *humanidad* sea un hecho y no solo un discurso, en el que haya consciencia de la solidaridad construida con la narrativa, el sentimiento y la sensibilidad.

La socialización de la estrategia pedagógica brindó a los docentes un espacio de participación directa con la narración, donde ellos crearon sus relatos con disposición y comprensión total de sus objetivos. Varios relatos fueron socializados y algunos produjeron bastante conmoción, gracias a la disposición de los docentes para realizar el ejercicio con propiedad y con apertura hacia el conocimiento del trabajo de los estudiantes.

Análisis singular

En un segundo momento del informe se presenta el análisis singular, retomando algunas experiencias a nivel individual, pertinentes para comprender elementos propios de identidad y dificultades que hoy en día se presentan frente a las mismas. A grandes rasgos, y para seguir trabajando desde la educación, se describen las posibilidades de acción de la narrativa y se identifican ciertos inconvenientes sociales, como la influencia de los medios de comunicación, la inmediatez, la imposibilidad de reconocerse a sí mismo, la falta de empatía, los prejuicios, el desconocimiento de valores, los imaginarios erróneos de nuestro país y la ausencia familiar en el proceso de los niños y niñas.

La narrativa y la identidad dentro de la estrategia pedagógica

En la investigación, la narrativa es el proceso de construcción de los relatos de los estudiantes, estos se articulan con las propuestas de Bruner (1997), quien expone que la creación de los relatos debe cumplir con los principios propios que dan sentido a un contexto determinado, para poder lograr la identificación. En este sentido, la creación de los relatos se orientó hacia la escritura de experiencias de vida, identificación propia, identificación de habilidades, conocimiento de relatos del contexto colombiano y proyección; todos los relatos articulados a la vida misma de los estudiantes. Otro de los aspectos mencionados por el autor corresponde a la relación entre el mundo creativo e imaginativo y el mundo cotidiano, esto hizo que los estudiantes se arriesgaran a crear escenarios no convencionales. Sin embargo, la comprensión de estos mostró cómo se reconocen, se identifican y se relacionan con los otros.

Por último, las situaciones planteadas por los estudiantes en sus relatos en algunas ocasiones presentaban desequilibrio o alguna situación a la que debían dar respuesta. En esta categoría se articula narrativa y relato, siendo este último el producto de un proceso de creación que mostró características propias del sentir y el pensar de los estudiantes, generando nuevas percepciones, nuevos intereses y, lo más importante, motivación para seguir con el ejercicio de escritura y socialización.

La socialización de los relatos a través de la escritura y de la lectura, hizo que la narrativa no quedara estática, es decir, no quedó solo para la persona del relato, sino que permitió que los otros fueran parte de la misma por medio de la escucha, la retroalimentación y del reconocimiento del otro a través de la lectura y el diálogo. Los encuentros de socialización al inicio fueron iniciativa de la docente-investigadora, pero luego los estudiantes lo proponían y lo reclamaban, pues se convirtió en un momento significativo de la investigación, ya que era posible que el otro fuera comprendido, escuchado y valorado. Rorty (1996), menciona la importancia de reconocer a los seres humanos como “uno de nosotros” y no como sujetos ajenos; este proceso se logró en un nivel básico, conociendo con detalle las características de los estudiantes y reafirmando el concepto de sí mismos a través de las historias. Puesto que

Los seres humanos reflexivos intentan dar un sentido a su vida, situando ésta en un contexto más amplio [...] narrando el relato de su aportación a una comunidad. Esta comunidad puede ser la histórica y real en que viven, u otra real, alejada en el tiempo o el espacio, o bien una imaginaria, quizás compuesta de una docena de héroes y heroínas elegidos de la historia, de la ficción o de ambas. (p. 39)

La narración realizada y socializada generó reflexión y sensibilización propios de un proceso de comprensión y reconocimiento del otro y de sus diferencias, como lo afirma Rorty (1991), al hablar del concepto de solidaridad, el trabajo narrativo —que consiste en describir experiencias humanas, fortalecer la capacidad de imaginación, ponerse en los zapatos de los otros y empatizar con su dolor— va tejiendo un proceso humano necesario en una sociedad como la nuestra.

La percepción sobre sí mismos y la identificación con lo propio fue un proceso continuo en la elaboración de los relatos, que hizo que conectaran con los recuerdos, con sus experiencias y sus expectativas. En el relato se logró proyectar la autopercepción de los estudiantes, y esta imagen se adaptó a varias circunstancias, a las opiniones de los compañeros y a nuevas

expectativas. Es importante tener en cuenta que a través de la narrativa se crea y se recrea la identidad, logrando la creación del *yo* por medio de los relatos y otorgando una gran capacidad a los seres humanos de contar historias sobre sí mismos. Como lo menciona Bruner (2003), la identidad que cada uno construye es irrepetible y se da a conocer en las historias que se cuentan a otros, por esta razón, es fundamental fortalecer la capacidad narrativa. La creación de los relatos facilitó la construcción de identidad en la medida en que los estudiantes se relacionaron con los otros por medio de la identificación, la comprensión y la imaginación.

Cabe analizar los resultados a la luz de los elementos que componen la identidad propuestos por Jorge Larraín (2004). En primer lugar, en la elaboración de los relatos, se encontró que la identidad aparece como la narración del sujeto, constituida en relación con los otros, así, se evidenciaron algunas categorías culturales compartidas: nacionalidad, género o profesión. Por otro lado, algunos relatos tuvieron una influencia muy marcada en el mundo material, en tener posesiones y adquirir un estatus específico y por último, se evidenció la importancia del proceso social, es decir, la relación con los otros, al tener en cuenta sus opiniones y como referencia.

En conclusión, el reconocimiento y la autoimagen de los estudiantes en la creación de los relatos, fueron atravesados por las relaciones con la familia, con los pares, con los amigos y hasta con los docentes; esto permitió reafirmar su identidad individual y reconocerse como parte de una identidad colectiva. Vale recordar que, a pesar de esos momentos de identificación con los otros, también es necesaria la autonomía, pues en ocasiones dependían de la opinión de los otros para la identificación de sí mismo dentro del relato.

Con relación a la identidad, la socialización de los relatos permitió a los estudiantes reafirmar lo que son con respecto a los demás; las experiencias individuales, las habilidades, los proyectos y los anhelos se convirtieron en un elemento colectivo basado en las relaciones interpersonales de respeto, comprensión y solidaridad. Además, el papel de la cultura en la elaboración de los relatos fue evidente, ya que en las narraciones creadas sobre sí mismos demostraron significativamente la fuerte influencia de la cultura y el contexto que dinamiza sus vivencias, lo que son y lo que podrían llegar a ser.

La identidad y el fortalecimiento de vínculos sociales son dos procesos que van de la mano, para Bruner (2003), en la práctica uno no podría existir sin el otro: no podemos relacionarnos con otras personas sin primero haber construido una identidad propia y tampoco

se puede construir una identidad si se viviera de manera aislada y sin relacionarse con los otros. Prueba de lo anterior es que los espacios de socialización se convirtieron en un encuentro humano de reconocimiento, escucha y proyección. Dentro de este proceso, las historias y experiencias de vida se convirtieron en posibilitadoras de relatos creativos para conocer, valorar y comprender a quien escribe. Así, fue posible la reflexión de lo que enmarca una identidad individual, que hace de los estudiantes seres únicos conscientes de su contexto y posibilitadores de nuevas acciones, también hubo diversos discursos desde los sentimientos, emociones e intenciones de los estudiantes, que reafirmaban lo que ellos son, y un agregado a la consciencia colectiva.

En este ejercicio de reconocimiento, el estudiante descubre formas diferentes de sentir, actuar y pensar que movilizan sus habilidades cognitivas, motrices y sensibles; así mismo, se conoce a sí mismo y a los otros sin perder de vista el respeto y la comprensión de formas similares o distintas de representar la realidad de personas particulares o de grupos sociales.

Conclusiones

Dentro de la implementación de la estrategia, los relatos funcionan como herramientas para conocer, valorar y comprender a quien escribe por medio de la expresión identitaria, tanto individual como colectiva. De esta manera, gracias a las experiencias fue posible reflexionar y reconocer las historias que hacen a los estudiantes seres únicos, conscientes de su contexto y agentes de cambio.

Las características del relato permitieron que las palabras exteriorizaran las experiencias de vida de los estudiantes, el reconocimiento propio, el sentir y las proyecciones, facilitando la confrontación de los mismos en diferentes escenarios de posibilidad y la construcción de la realidad por medio de su propio discurso. Junto a este proceso, se pudo establecer el diálogo con el otro para el reconocimiento social y cultural.

La expresión de los relatos por medio de la escritura, fortaleció la capacidad narrativa de los estudiantes y posibilitó escenarios de escucha y retroalimentación; en estos escenarios, se hizo notorio el trabajo desde los sentimientos, las emociones y las intenciones de los estudiantes.

El trabajo desde la imaginación y la sensibilidad generó dinámicas de comprensión frente a las diferencias existentes entre los estudiantes, teniendo en cuenta que por medio del

cuidado del otro y el reconocimiento de sí mismo se inicia con el tejido hacia una comunidad de la solidaridad.

Se logró desarrollar competencias comunicativas y lingüísticas, facilitando la participación y motivación de los estudiantes quienes demostraron gran interés por las actividades realizadas y contemplaron la posibilidad de poder seguir construyendo creativamente desde sus experiencias. Los escenarios de socialización posibilitaron el reconocimiento de las capacidades de los estudiantes y posibilitó el respeto hacia la historia del otro.

Por medio del reconocimiento el estudiante descubre formas diferentes de sentir, actuar y pensar que ponen en interacción sus habilidades cognitivas, motrices y sensibles; así mismo, posibilita un conocimiento personal y de los otros sin perder de vista el respeto y la comprensión de formas similares y diferentes de representar la realidad, tanto de personas como de grupos sociales.

Los estudiantes y sus familias demostraron responsabilidad e interés por llevar a cabo la metodología de cada actividad en los tiempos estipulados. La narración y la elaboración textual de la historia de vida, motivó al estudiante a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y a una actitud activa y autónoma frente a la dinámica de la estrategia.

La importancia de la participación familiar en el desarrollo de las actividades fue fundamental, los estudiantes manifestaron una gran acogida por parte de sus acompañantes y reconocieron la participación de los mismos, como elemento primordial de construcción.

Los resultados obtenidos mediante la estrategia pedagógica se convirtieron en un elemento determinante para poder plasmar estas iniciativas de manera transversal; la educación en valores, la construcción de identidad y la capacidad narrativa se deben enfocar desde los diferentes procesos pedagógicos. La educación requiere de un trabajo continuo y coherente con el ser del estudiante y su cotidianidad, y para esto es indispensable que los docentes enmarquen la perspectiva narrativa como eje transversal dentro de las prácticas pedagógicas. Por lo anterior, se considera necesario que el sistema educativo ayude a los que crecen en una cultura a encontrar una identidad dentro de esa cultura.

La narrativa puede construir para los estudiantes un camino hacia la construcción de identidad y puede colocar las bases fundamentales, para que, por medio de dicha identidad se encuentre un lugar en la cultura propia.

La estrategia se plantea como algo permanente y en continuo cambio, generando la posibilidad de fortalecer el quehacer docente y proyectando dinámicas determinantes en la

interacción con los estudiantes; por esta razón, en tiempo de pandemia la estrategia obtuvo distintas maneras para ser aplicada a cada uno de los contextos, que surgieron en un tiempo tan complejo para todos. Estos momentos de escucha e interacción en el periodo histórico de pandemia quedó proyectado como insumo para la sistematización correspondiente y, de esta manera, seguir fortaleciendo esta investigación en pro a los estudiantes.

Es gratificante que, en la actualidad esta apuesta pedagógica a través de la narrativa siga siendo parte fundamental en la interacción con los estudiantes; por ende, la estrategia se convirtió en una herramienta para seguir proyectando cada objetivo de manera articulada, siendo conscientes de las dinámicas cotidianas de los niños. La autora continúa proyectando la narrativa como vínculo y quehacer pedagógico a través de los momentos planteados, sigue propiciando espacios de escucha y respeto hacia la vida de los otros y plantea cada actividad, de tal manera que se pueda dejar las herramientas pertinentes para continuar con la investigación, a través de la sistematización en los dos sentidos: transversal y singular. Desde la creación de la estrategia pedagógica, esta ha sido implementada en el año 2020, 2021, 2022, 2023 y año actual.

Referencias

- Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., García Montejó, S., & Rojas Soriano, R. (2015). Investigación Educativa: Abriendo puertas al conocimiento. CLACSO.
- Bolívar, A. (2012). Metodología de la investigación biográfico-narrativa: recogida y análisis de datos. *Dimensões epistemológicas e metodológicas da pesquisa (auto) biográfica*. EDIPUCRS, 79-109.
- Bonilla y Rodríguez. (2007). In Ediciones Uniandes (Ed), *Más allá del dilema de los métodos*. Grupo Editorial Norma.
- Bruner, J. (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Antonio Machado Libros.
- Bruner, J (2003). *La fábrica de historias: Derecho, literatura, vida*. Fondo de Cultura Económica.

- Cardona, A. M. A., & Salgado, S. V. A. (2015). Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social de conocimientos científicos. *Revista CES Psicología*, 8(2), 171-181.
- Connely, M., y Clandinin, J. (1990). *Relatos de experiencia en investigación narrativa*. En *Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativas y educación*. Laertes.
- Herrera, M. C., Díaz, A. V. P., & Suaza, L. M. (2003). *La identidad nacional en los textos escolares de ciencias sociales: Colombia: 1900-1950*. U. Pedagógica Nacional.
- Jackson, Philip W. *La vida en las aulas*, Sexta edición. Editorial Morata, 2001.
- Larraín, J. (2003). *La identidad Latinoamericana. Teoría e Historia*. Estudios Públicos
- Larraín, J. (2004). *Identidad y modernidad en América Latina* (No. 302.4). Océano.
- Martín-Barbero, Jesús, (1994) *Identidad comunicación y modernidad en América Latina*, en “*Posmodernidad en la periferia*”, Hermann Herlinghaus y Monika Walter (editores)
- Martín-Barbero, J. (2001). *Imaginarios de nación: pensar en medio de la tormenta*. Ministerio de Cultura.
- Ministerio de Educación Nacional. (2012). *Fundamentos pedagógicos 2012 – 2014. Programa de Competencias Ciudadanas*. Colombia.
- Nussbaum, M. C. (2012). *Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano*.
- Martha, N. (2013). *Emociones Políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia?*
- Patiño, M. J. (2018). *La narrativa imaginativa como vía de acceso a la solidaridad. Una propuesta educativa desde el pragmatismo y el neopragmatismo*. *Hallazgos*, 15(29), 87-109.

Ricoeur, Paul, (1999) LECTURA DEL TIEMPO PASADO memoria y olvido, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Arrecife Producciones, S.L. Madrid.

Ricoeur, P. (2006). La vida: Un relato en busca de narrador. *Ágora*, 25(2), 9-22.
<https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/1316/Ricoeur.pdf?sequence=1>

Rodríguez Díaz, L. D. (2015). El relato de experiencia: una alternativa para fortalecer la producción escrita.

Rojas Gómez, M. (2008). Identidad cultural y humanismo en la obra de Leopoldo Zea: significación y actualidad.

Rorty, R. (1996). *Objetividad, relativismo y verdad: escritos filosóficos I*. Paidós.

Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica. Ediciones Morata.

Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Ediciones Morata.

Vergara Estévez, J. (1996). La identidad cultural latinoamericana: un análisis crítico de las principales tesis y sus interpretaciones

Zea Leopoldo. Búsqueda de la Identidad Latinoamericana. “el problema de la identidad Latinoamericana” Universidad Nacional de México. 1985.